

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

TA‘LIM JARAYONLARIDA ONLAYN VIKTORINALAR YARATISH UCHUN WEB-XIZMATLARDAN FOYDALANISH

Mamiraliyev Akmal Sayfidinovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

a.mamiraliyev@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada interaktiv testlar, viktorinalar va so'rovlar yaratish uchun web-xizmatlar haqida umumiy ma'lumot berilgan. Mobil texnologiyalar va web-xizmatlardan foydalanishning dolzarbligi ta'kidlanadi. Ommaviy web-xizmatlar tahlil qilinib, ularning farq va o'xshash tomonlari aniqlanadi, ulardan foydalanishning talabalar va o'qituvchilar uchun foydali tomonlari ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: mobil texnologiyalar; viktorina; sinov; web-xizmat; dinamik-sinf.

Zamonaviy kompyuter va mobil telefonlar insoniyat faoliyatining barcha jabhalariga, ayniqsa ta'limga shiddat bilan kirib bormoqda. Ularning rivojlanishi tufayli yangi pedagogik texnologiyalar paydo bo'ldi: o'qituvchilar va talabalar raqamli ta'lim resurslaridan tobora ko'proq foydalanmoqda. Global tarmoq turli "onlayn xizmatlar" yoki "web-xizmatlar" bilan to'lib-toshgan. Shu kabi dasturlar faoliyatning turli sohalarida qo'llanilishi mumkin. Bunday web-xizmatlarning funkcionalligidan foydalanish mumkin, masalan, turli xil interaktiv o'yinlar, dinamik viktorinalar, so'rovlar, blits-testlar yaratish.

Zamonaviy texnologiyalar asrida AKT kompetensiyalarini shakllantirish o'qituvchilar uchun har qachongidan ham dolzarbdir. Onlayn xizmatlardan foydalanish mashhurlikka erishmoqda. Virtual vositalardan foydalangan holda turli xil onlayn vazifalarni yaratish orqali o'qituvchilar vizual didaktik materiallarni tayyorlash metodikasini o'zlashtiradilar va shu bilan o'quv jarayonini yanada jonli va dinamik qiladilar. Misol tariqasida, bunday materiallar so'rovlar, viktorinalar, blits-testlardir. Sinov klassik ma'noda 20-asr boshidan beri mavjud bo'lganiga qaramay, bu usul hali ham dolzarb va ob'ektivdir. Biroq, testning standart shakli (qog'ozdagi yechim, javob tanlash) dinamik emas, shuning uchun talabalarni qiziqitirmaydi[1-2].

Darhaqiqat, zamonaviy pedagog o'qituvchidan yangi dasturiy ta'minot va pedagogik vositalarni ishlab chiquvchiga, o'quvchilarning mustaqil bilim olish jarayonining tashkilotchisiga aylanadigan shunday ta'lim jarayonidagina testlar talab va foydali bo'lishi mumkin. Onlayn xizmatlarda viktorinalarni ishlab chiqish dolzarbdir, chunki ko'p hollarda talabalar har bir o'smirda mavjud bo'lgan mobil telefonlardan foydalangan holda javob variantlarini tanlashadi. Faqat o'qituvchi kompyuteri va o'quvchining mobil qurilmasini talab qiladigan bunday xizmatlarga

Kahoot, Quizizz, Triventy misol bo'la oladi. Bunday xizmatlarda talabalar guruhlari javoblarni muhokama qilishlari, o'qituvchi va sinfdoshlar bilan muloqot qilishlari, o'zlarini tashkil qilishlari mumkin bo'lgan "jamoaga qarshi jamoa" testlarini yaratish ham mumkin.

Bugungi axborot asrida talabalar sinfda mobil qurilmalardan foydalanishga va onlayn mashqlarni bajarishga qiziqishmoqda. Shunday qilib, olimlar amerikalik maktab o'quvchilari orasida tadqiqot o'tkazdilar. Natijalar shuni ko'rsatdiki, har to'qqiz nafar o'quvchidan biri sinfda mobil texnologiyalardan foydalanishni raqamli kelajakka tayyorgarlik deb biladi [4-5].

Talabalar texnologiyadan o'quv quroli yoki boshqalar bilan muloqot qilish vositasi sifatida foydalansalar, ularning o'quv jarayonidagi roli o'qituvchi yoki darslik orqali uzatiladigan ma'lumotni passiv qabul qiluvchi emas, balki faol holatga o'tadi. Mobil texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarga boshqa talabalar va o'qituvchi o'rtasida yuqori darajadagi muloqotni ta'minlash, shu orqali vazifalarni birgalikda hal qilish va boshqa ta'lim masalalari bo'yicha muhokamalar tashkil etish imkonini beradi. Web-xizmatlardan foydalanishning dolzarbligi, shuningdek, o'qituvchining kamroq resurslarni sarflashidir. Ushbu resurslardan tashkiliy masalalar (varaqlarni tarqatish, yig'ish, har bir talabani tekshirish, tahlil qilish, statistik ma'lumotlarni to'plash), qayta ishlanmaydigan materiallar (chop etish testlari, qog'oz, qalamlar), testlarni noqulay qog'oz shaklida saqlash uchun vaqt ajratishingiz mumkin. Ushbu maqolada biz testlarni yaratish uchun mashhur web-xizmatlarning asosiy afzalliklari va imkoniyatlarini ajratib ko'rsatamiz, o'xshashliklarni aniqlaymiz va nima uchun bu xizmatlar talabalar uchun dolzarb va qiziqroq ekanligini tahlil qilamiz.

1. Kahoot so'rovnomalarini yaratish xizmati.

Kahoot onlayn xizmatida o'qituvchilar o'quvchilar noutbuk, kompyuter, mobil telefon kabi mobil qurilmalardan foydalangan holda sinfda olishlari mumkin bo'lgan so'rovnomalar va anketalar yaratishi mumkin. O'qituvchi materialning o'zlashtirilgan-o'zlashtirilmaganligini tushunish uchun istalgan vaqtda, hatto dars davomida ham mobil qurilmadan test topshirish imkoniyatiga ega.

Har bir savoldan so'ng ochkolar jadvali paydo bo'ladi, bu esa talabalarni mukofot olishga undaydi. O'qituvchi har bir talabaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan javoblar statistikasiga ega. Statistik ma'lumotlar hatto javobga sarflangan vaqtni ham hisobga oladi.

Siz har xil turdagi testlarni yaratishingiz mumkin - bir nechta tanlov, matn va tasvirlar, xronologik tartibni o'rnatish va hokazo. Savollar uchun siz xizmat kutubxonasidagi rasmlardan, o'z resurslaringizdan, YouTube dagi videolardan foydalanishingiz mumkin. Ushbu vositadan foydalanish qimmat masofadan boshqarish pulklarini, sinfda qayta aloqa tizimi uchun interfaol doskalarni sotib olishning yaxshi o'rnini bosa oladi. Ilovadan foydalanish uchun sizga proyektor, kompyuter va talabalarning mobil telefonlari kerak bo'ladi [3].

2. Quizizz so'rovlarni yaratish xizmati.

Xizmatning funkcionalligi Kahootga o'xshaydi. Quizizz yordamida siz o'yinlar,

viktorinalar, testlar, uy vazifalari, blits testlarni ham yaratishingiz va o'tkazishingiz mumkin. Asosiy farq shundaki, viktorinani boshlashda talabalar savollarga o'z tezligida javob berishadi, shuning uchun ular ochko yo'qotmaydi. Kahootda talaba oladigan ballar soni ham javob tezligiga bog'liq. Quizizz yordamida siz musobaqalar tashkil qilishingiz va har bir talabaning natijalarini kuzatishingiz mumkin.

3. Triventy so'rovnomalarini yaratish xizmati.

Bepul o'yin va viktorina yaratuvchisi. O'qituvchi undan kompyuterda test yoki viktorina yaratish uchun foydalanishi mumkin, talabalar esa mobil qurilmalari yoki noutbuklari orqali savollarga javob berishlari mumkin. Triventyning oldingi xizmatlardan farqi shundaki, viktorinani tahrirlash uchun ruxsat berilishi mumkin. Talabalar o'zlarining savollarini qo'shish orqali testni yaratishda ham ishtirok etishlari mumkin. Savol davomida qo'shimcha va qiziqarli ma'lumotlar va maslahatlar bilan eslatma qo'shish mumkin va talabalar natijalarni ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'rishlari mumkin, bu orqali barcha vazifalarni to'g'ri hal qilish va sovrinlarni qo'lga kiritish motivatsiyasini oshiradi.

4. Plickers so'rovlarini yaratish xizmati.

Bu xizmatdan o'quvchilarda mobil qurilmalar bo'lmagan yoki maktab internet bilan jihozlanmagan hollarda ham foydalanish mumkin. Uning yordami bilan o'qituvchi real vaqt rejimida o'quvchilarning ta'lim natijalari haqida fikr-mulohazalarni oladi. Ushbu xizmatdan o'quv-tarbiyaviy ishlarda foydalanish uchun faqat o'qituvchining o'zida internetga ulangan smartfon bo'lishi kifoya. Talabalar maxsus kartochkalardan foydalanadilar, unga ko'ra o'qituvchi ularning javoblarini smartfon orqali o'qiydi va tizim avtomatik tarzda kim to'g'ri javob bergan, kim javob bermaganini aniqlaydi.

Sinovlarni yaratish uchun mashhur ilovalarning funksionalligini tahlil qilgandan so'ng, biz asosiy afzalliklarni ajratib ko'rsatamiz:

- Mavjud mobil qurilmalardan foydalanish. Qimmatbaho pulnlarni, interaktiv doskalarni sotib olish va ulardan foydalanish shart emas;
- Vaqtdan oqilona foydalanish. O'qituvchi har bir talabaning testini shaxsan tekshirishi, tashkiliy masalalarga vaqt ajratishi, katta hajmdagi qog'ozga muhtoj emas;
- Natijalarni tahlil qilish, statistik ma'lumotlarni to'plash;
- Raqobat elementi, talabalarning motivatsiyasini oshirish, sovrinli o'rinlarni olish istagi;
- Qisqa vaqt ichida har bir talabaning bilimini real vaqt rejimida baholash imkoniyati;
- Talabalar uchun qiziqarli bo'lgan bilim nazoratini tekshirishning nisbatan yangi formati: dinamik o'yinlar, savollarga rasmlar, videolar, boshqa talabalar bilan muloqot qilish;
- Samaradorlik.

Yuqoridagilarga tayanib hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, testlar, viktorinalar yaratish uchun web-xizmatlardan foydalanish o'qituvchi uchun ham, talabalar uchun ham dolzarbdir. Motivatsiyaning kuchayishi, o'yin shakli, raqobat elementi testning standart shakliga qaraganda talabalarga ko'proq yoqadi. O'qituvchi

pozitsiyasidan mobil texnologiyalar o'quv dasturini jonlantirish, o'rganilayotgan materialni ko'rgazmali qilish va unga interfaollik elementlarini kiritish orqali darsni yanada mazmunli qilish, shunigdek o'qitish usullarini qayta ko'rib chiqish va talabalarning fikr-mulohazalarini yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Resmana Lim. Web services extension for accessing quiz on moodle mobile application // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2020 yil
2. Krenare Pireva Nuci. Game-Based Digital Quiz as a Tool for Improving Students' Engagement and Learning in Online Lectures// 2021 yil
3. Козина Е.С. Геймификация профессиональной деятельности как эффективный инструмент мотивации персонала современной организации // Современные проблемы науки и образования. 2015.
4. Лазутова Н.М., Волкова И.И. Этическое и игровое в установках коммуникаторов разных поколений // European Social Science Journal (Европейский журнал социальных наук). 2013. № 11. – С. 285–291.
5. Novikov M.Y. Методы обучения информатике на основе мобильных технологий // Педагогическое образование в России. 2017.
6. Salahdin U., Kamoliddin Z. Conceptual aspects of the creation of competitive education system in Uzbekistan //European science review. – 2016. – №. 11-12. – С. 117-119.
7. Usmanov S. A. Features Implementing European Credit and Modular System at Higher Education Institutions of Uzbekistan //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
8. Усманов С. А. Стратегии развития высшего инженерного образования в Республике Узбекистан //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 107-109.
9. Усманов С. А., Халилов А. Х. Модернизация высшего инженерного образования в Узбекистане в контексте глобализации и интеграции //Подготовка профессиональных управленческих кадров: опыт, проблемы, инновационные образовательные технологии. – 2015. – С. 158-163.
10. Усманов С., Абдурахманов З. Рақамли таълим муҳитини яратиш концепцияси //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 225-228.